

УДК 008

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-96-105

**БЕЗУМЕЦ КАК ПРОРОК: РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС КОНЦЕПТА
«БЕЗУМИЕ» В КОНТЕКСТЕ РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

Сухова А. Э., Володин А. Н.

***Аннотация:** В статье исследуется феномен безумия в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» через призму религиозно-философского дискурса. Автор рассматривает трансформацию безумия из клинической психопатологии в онтологическую категорию, служащую каналом связи с истиной. Центральным инструментом анализа выступает концепт юродства, интерпретируемый не как канонический чин святости, а как культурный тип, находящийся в оппозиции к рациональной нормативности социума. В работе дифференцируются модальности безумия ключевых персонажей. Образ Иешуа Га-Ноцри трактуется как воплощение кенотического юродства, основанного на добровольном отказе от власти и мирских благ. Фигура Воланда и его свиты анализируется как сила, деконструирующая ложную рациональность и обнажающая скрытое безумие социальной «нормы». Линии Ивана Бездомного и Мастера представляют реакцию сознания на столкновение с метафизической реальностью, вытесненной из официального дискурса. Делается вывод, что Булгаков инвертирует оппозицию «разум – безумие»: нормативный здравый смысл предстает формой духовной слепоты, тогда как девиантное поведение становится условием сохранения человечности и постижения истины.*

***Ключевые слова:** юродство, безумие, пророк, Мастер и Маргарита.*

В пространстве современного гуманитарного дискурса феномен безумия интерпретируется как многослойная категория, выходящая далеко за пределы клинической психопатологии. Если в позитивистской парадигме XIX–XX веков душевное расстройство рассматривалось исключительно как дисфункция когнитивных процессов, требующая медикаментозной коррекции и социальной изоляции, то в контексте русской религиозной философии и экзистенциальной антропологии оно приобретает статус важнейшего онтологического маркера. В социокультурных условиях, изображенных Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, именно безумие оказывается легитимным каналом связи с истиной.

Безумие в психиатрическом дискурсе – это отклонения психики, связанные с изменением поведения, мышления и восприятия окружающей действительности [1, с. 2], в идеологическом – неизменность, неумолимость и категоричность господствующих идей. Это, как отмечает автор, «закупорка мозговых сосудов в психологическом и интеллектуальном смысле» [2, с. 526]. Обобщая восприятие неразумия в разных дискурсах и рассматривая его в контексте семиотики, Ю.М. Лотман называет безумие «отклонением от нормы, неожиданным, непредсказуемым» [3, с. 47].

Это отклонение от нормы прослеживается в восприятии безумия в разных дискурсах, одним из которых является религиозный. В европейской мысли разделение на патологическое и божественное обычно отсчитывают с диалога Платона «Федр». Безумие там не только обозначается как божественный дар (θεία δόσις)¹, но и дифференцировано на четыре вида (пророческая, ритуальная, мусическая и эротическая) [4]. Опыт возвышенного безумия описывался и в христианстве: Рудольф Отто концептуализирует религиозный опыт с «Совершенно Иным», с некоторой тайной, которая может быть как пугающей (священный ужас, дрожь, осознание несоизмеримости человека и Бога), так и чарующей (притяжение, восхищение, экстаз). Выделенные переживания обладают высоким эвристическим потенциалом. Согласно Отто, страх перед священным есть начало выхода из профанной «нормальности» [5, с. 23–32]. Берлиоз, который не испытывает страха, остается в рамках плоского рационализма и погибает. Иван, который испытывает ужас, сходит с ума (в социальном смысле), но именно этот ужас становится катализатором его духовного перерождения. В русской мысли исследуемую тему концептуализировал Лев Шестов. эта проблематика раскрывается через непримиримое противостояние библейского откровения (Иерусалим) и эллинского умозрения (Афины). Шестов утверждает, что разум стремится к отысканию «необходимости», которая не слышит убеждений и принуждает как человека, так и Бога подчиняться безличным вечным истинам [6, с. 579–580, 611–612]. В этой парадигме, опирающейся на закон противоречия и «дважды два четыре», знание подменяет собой свободу и ведет к духовной смерти, так как оно есть плод с запретного «древа познания добра и зла», сулящий, что люди будут «как боги», но лишаящий их жизни. Вера же понимается философом не как доверие к авторитету или признание догматов, а как великая и последняя борьба, выход за пределы разумного понимания в область, где для Бога нет ничего невозможного. В обоснование этой позиции Шестов обращается к опыту Тертуллиана, утверждавшего, что смерть Сына Божия «вполне достоверна, так как ни с чем не сообразна», а воскресение «несомненно, ибо невозможно» [6, с. 150]. Несмотря на то, что каждая из обозначенных концептуализация эвристически плодотворна, мы обратимся к идее юродства как центральной категории. Безумие юродивого – это, как правило, пророческое безумие: он появляется в обществе с целью распространения истины в массы. Юродивый выступает оппозицией господствующей вере и идеям общества, в котором появляется.

Вместе с тем, экстраполяция понятия «юродство» на художественную ткань романа требует методологического уточнения. Очевидно, что герои Булгакова не являются юродивыми в агиографическом смысле: они не всегда принимают маску безумия добровольно (как Иван Бездомный) и не обязательно совершают подвиг во имя церковного Бога (как Воланд). В данном исследовании категория юродства используется расширительно – как культурный тип, а не канонический чин святости. Мы обращаем внима-

¹ «Но, ведь, величайшие из благ от неистовства в нас происходят, по божественному, правда, дарованием даруемого. Действительно, пророчица в Дельфах, жрицы в Додоне, будучи объаты неистовством, много прекрасного для Эллады совершили – и в частном обиходе и в общественной жизни, – находясь же в здравом уме, – мало, или ничего» [4, с. 120].

ние на структурную схожесть позиций: персонаж-«юродивый» находится в ситуации вменяемости по отношению к социуму, он является носителем вытесненной или запретной истины и неизбежно вступает в конфликт с мирским порядком. Правомерность использования термина обусловлена не полным совпадением с житейными канонами, а функциональной тождественностью.

А. С. Штырков указывает на то, что особенность юродивого заключается в его иррациональном и необычном поведении, что привлекает к нему внимание общественности. Такое поведение влечёт за собой не только агрессию со стороны общества, но и его стремление к поиску скрытого смысла в поведении пророка [7, с. 271].

Мудрость юродивого – энigmatическая и перформативная, бросающая вызов линейной логике мирской власти. Она восходит к идее кенозиса, подразумевая радикальный отказ от материальных благ и социального статуса – всех атрибутов, препятствующих богообщению. Человек оказывается в эпицентре онтологического конфликта: божественная истина вступает в противоречие с земным благополучием. То, что разумно в оптике обывателя, становится безумием перед лицом Абсолюта.

В этом контексте, согласно А.Н. Ильину, безумие выступает инструментом переоценки ценностей. Юродивый становится «зеркалом», катализатором, вскрывающим пороки через собственное уничтожение. Он критикует тщеславие не с позиции силы, а через демонстративную аскезу и отказ от субъектности, что нередко наделяет его даром пророчества, воспроизводимым силой Святого Духа [8, с. 217].

Отметим, что мы обращаемся к категории юродивого в широком смысле, как к культурному концепту. Традиционное юродство, как оно представлено в византийской и русской агиографии, предполагает элемент перформативности, «поругания мира» и сокрытие собственных добродетелей под маской греха или глупости. Юродивый провоцирует социум, его поведение агрессивно-парадоксально.

С этой позиции интересны исследования религиозного безумия в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Он представляет интерес для многих отечественных учёных. Е. А. Иваньшина указывает на четверых пророков в романе: Иешуа Га-Ноцри, Воланд, Мастер и Грибоедов. М. Н. Капрусова называет пророком также и Ивана Бездомного; в своей работе Иваньшина отмечает, что «всех пророков в романе объединяет мотив сумасшествия» [9, с. 28]. Опираясь на исследование М. Н. Капрусовой, проводящей аналогию между фигурой Бездомного и лирическим героем стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» [10], а также на утверждения Иваньшиной, мы рассмотрим данных персонажей сквозь призму религиозного дискурса, юродства, способности пророчествовать. Подобная унификация требует критического переосмысления. Принимая тезис о центральной роли мотива безумия, в данном исследовании мы намерены усложнить эту оптику. Наша задача – рассмотреть персонажей сквозь призму религиозного дискурса и дифференцировать типы их девиантности.

Наиболее полно соответствует образу юродивого-пророка в контексте романа Иешуа Га-Ноцри: он обладает всеми чертами, которые перечисляет А. Н. Ильин. Образ Иешуа противопоставлен образу Пилата, если прокуратор олицетворяет власть

и порядок, то Иешуа воплощает добровольный отказ от силы ради высшей истины. Булгаков описывает Иешуа при первом его появлении как изувеченного и явно бедного человека [11, с. 23], но в контексте религиозного дискурса эта бедность – не социальная неудача, а форма кенозиса. Примечательно, что юродивые как феномен византийской и православной культур неразрывно связаны с бедностью, отвержением со стороны общества, отсутствием у юродивого дома. Иешуа абсолютизирует этот принцип: у него нет ни дома, ни семьи, ни страха перед властью, что делает его неуязвимым для инструментов государственного принуждения, кроме физического уничтожения.

Его поведение не нацелено на провокацию, однако сама природа его высказываний оказывается непереваемой на язык власти. Слова о «падении храма старой веры» интерпретируются властью в буквальном ключе (как призыв к бунту), тогда как Иешуа говорит о метафизическом обновлении: так, люди, услышав его слова о падении храма старой веры, воспринимают это как призыв к действию, вследствие чего Га-Ноцри и оказался у Понтия Пилата. Истина неизбежно становится «безумием» или «преступлением» в системе координат рациональной власти.

Диалог с Пилатом разворачивает перед читателем не как просто допрос, а столкновение двух онтологических систем. Поведение Иешуа провоцирует прокуратора не намеренным эпатажем, а разрушением дистанции. Пилата шокируют суждения о том, что злых людей не бывает, а всякая власть есть насилие над человеком. Пилат спрашивает его: не является ли арестант великим доктором, удивляясь тому, как тот точно указал и на головную боль прокуратора, и на его желание позвать собаку. Создаётся впечатление, что Иешуа обладает сверхчеловеческими способностями.

В контексте истории Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата «храм старой веры» и власть кесаря Тиверия – это лжемудрость, которой противостоит мудрость христианская. Сам образ Га-Ноцри, его убеждения, раскрывающиеся в диалоге с Понтием Пилатом, и является критикой господствующей идеологии: Иешуа указывает на разочарование в людях как у Пилата, так и у Крысобоя, он критикует римскую власть, жестокую и тираническую, и признаёт власть одного лишь бога, который должен привести людей в «царство истины». Причём сам же он предрекает, что учение его долгое время будет вызывать путаницу и получать неправильное толкование.

Роль Воланда в контексте религиозного дискурса довольно интересна. Если Га-Ноцри действует через отказ от силы, то Воланд, опираясь на истину, действует через силу. Воланд – сущность, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Его путь – это свершение суда над теми, кто отпал от истины. Воланд не стремится к моральному исправлению человечества через проповедь; он реализует механизм возмездием.

В глазах атеистов Берлиоза и Бездомного он безумен, поскольку не только утверждает о существовании Бога и Дьявола, но и предрекает судьбы обоих: Берлиозу суждено погибнуть под трамваем, а Бездомному – сойти с ума. Предсказания Воланда не являются мистическими пророчествами в библейском смысле, но констатацией фактов, доступных субъекту, находящемуся вне времени.

В таком случае пребывание Бездомного и те изменения, которые с ним происходят, нельзя свести исключительно к религиозному просветлению. Через страдания, изоляцию от общества и общение с Мастером в характере Бездомного происходят значительные изменения: он становится тихим и замкнутым, перестаёт писать стихи и, как отмечает Капрусова, понимает, что происходящее в Москве – справедливо и предназначено свыше [10, с. 31].

Он также указывает на «безумные» ценности людей во время сеанса чёрной магии. Больше, чем технический прогресс, его интересуют люди: все представление направлено на то, чтобы сбросить маски с присутствующих в зале.

Воланд выступает здесь не столько пророком, сколько суверенным наблюдателем и судьёй. Действия его свиты не только обнажают эти пороки, но непредсказуемым и эпатажным поведением обличают публику. Сеанс Воланда – это прежде всего разоблачение общества и его пороков, которое достигается при помощи различных абсурдных номеров и ситуаций: на это указывает и фокус Фагота, который во всеуслышанье рассказывает подробности жизни гражданина Парчевского, имеющего задолженность по алиментам и зависимость от азартных игр [11, с. 147–148].

Воланд эпатирует публику не только высказываниями и фокусами, но и различными магическими действиями. Люди, видящие падающие с потолка деньги, буквально сходят с ума. Эту сцену Булгаков показывает следующим образом: «Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались вскрикивания «ах, ах!» и весёлый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, лоя вертявые, капризные бумажки» [11, с. 149]. Воланда такое поведение людей лишь разочаровывает: он понимает, что они «любят деньги, из чего бы те ни были сделаны» [11, с. 151]. В них не осталось ни капли милосердия, человеколюбия и других христианских ценностей, а «квартирный вопрос их только испортил» [11, с. 151]. Воланд не призывает к исправлению (как делал бы пророк), он констатирует неизменность человеческой природы с позиции силы.

Иван Бездомный, ставший свидетелем манифестации этой силы, претерпевает радикальную метаморфозу. Однако определять его состояние как традиционное «юродство» было бы неточным. В отличие от святого, добровольно принявшего безумие, Иван является невольным пророком-свидетелем. Всё начинается в доме Грибоедова, когда Иван предупреждает: «Ловите же его немедленно, иначе он натворит неопишуемых бед» [11, с. 76]. И Бездомный оказывается прав: появление Дьявола и вправду сулит для московского общества очень странные, а местами и страшные последствия: смерть Берлиоза, сеанс чёрной магии и последующее массовое сумасшествие, пожар в четырёх домах (Грибоедов, «нехорошая квартира», подвал Мастера и Торгсин).

Поведение Ивана Бездомного в доме Грибоедова следует рассматривать как семиотический конфликт. Появляясь в ресторане в нижнем белье и с бумажной иконкой, он пытается донести до коллег весть о появлении Сатаны. Однако для членов МАССОЛИТа, погруженных в быт и бюрократию, важна не суть его слов, а нарушение внешних норм. Отсутствие костюма и членского билета оказывается весомее, чем весть об угрозе.

Это вызывает агрессию и неприятие со стороны общества: Бездомного признают сумасшедшим и бывшие коллеги сдают его в психиатрическую клинику доктора Стравинского. Понимая, что его никто не услышит, никто не поверит ему, он пытается впоследствии бежать из клиники через окно. Агрессия общества здесь трансформируется в «заботу», которая, однако, приводит к изоляции героя, в отличие от случая Иешуа Га-Ноцри.

М. Н. Капрусова указывает на то, что Иван Бездомный – «фигура и пародийная, и трагическая» [10, с. 30]. По мнению автора, он прошёл путь от псевдопророка, продвигающего советские и антирелигиозные ценности, до пророка истинного, которому Мастер завещает дописать роман о Понтии Пилате. Кроме того, его попытки спасти Москву и соотечественников от сатанинских сил оказываются тщетными. Все его доводы кажутся доктору Стравинскому и «братьям по литературе» лишь признаком сумасшествия.

Встреча Ивана с Мастером становится поворотным моментом, однако фигуру самого Мастера следует интерпретировать с осторожностью. Е. А. Иваньшина метафорически сравнивает его подвалчик с «кельей», однако в контексте советских реалий 1930-х годов это пространство имеет двойную семантику. Это и место духовного уединения, и убежище. Роман Мастера является пророческим в онтологическом смысле. В эпоху атеизма и идеологического конструирования реальности Мастер совершает акт восстановления исторической истины. Он «угадывает» прошлое, возвращая в культуру вытесненные фигуры Иешуа и Пилата. Именно эта способность видеть сквозь официальный миф делает его опасным для системы. Тьма, которая накрывает Москву, – это антирелигиозная пропаганда, атеизм, тоталитаризм и бюрократия, которая царит повсеместно.

Роман Мастера не остаётся без внимания: литературные критики тотчас же начинают писать гневные и оскорбительные статьи не только в отношении романа, но и в адрес автора: в одной из статей Мстислав Лаврович призывал «ударить по пилатчине», Ариман называет статью о Мастере и его романе «Вылазка врага», что напрямую свидетельствует о враждебном отношении государства как разума к идеям, которые ему противоречат, а оттого безумным [11, с. 173]. В их критике хорошо прослеживается выведенная Урюпиным оппозиция «светское – религиозное» в романе.

Жизненная стратегия Мастера также требует дифференцированного подхода. Его жизнь в подвале с Маргаритой действительно напоминает творческую аскезу, противостоящую потребительству МАССОЛИТа. Однако его последующий уход в клинику Стравинского нельзя интерпретировать как продолжение этой духовной практики. Решение сдать себя врачам продиктовано экзистенциальным ужасом.

Самой неочевидной является фигура А.С. Грибоедова, который появляется в романе лишь косвенно: именно его имя носит дом, в котором проходят мероприятия МАССОЛИТа. «Дом Грибоедова» функционирует как «центр» советской литературной системы, легитимирующей сконструированный земной порядок. Члены МАССОЛИТа обладают всеми внешними атрибутами писателей, но лишены таланта и стремления к истине «Дом Грибоедова» населен персонажами, которых сам Грибоедов высмеивал, новым «фамусовским обществом», где ценятся чиновничество и материальные блага.

В этой системе координат Мастер и Иван Бездомный занимают позицию функциональных двойников Чацкого. Они вторгаются в это пространство симулякров с живым словом, это неизбежно приводит к конфликту. Как и герой «Горя от ума», они объявляются сумасшедшими, их соприкосновение с истиной угрожает комфорту конформистского большинства. Пожар в «Доме Грибоедова» – акт семиотического очищения: огонь уничтожает пустую форму; подлинное «не горит».

В контексте комедии Грибоедова мы видим явную насмешку над учреждённым в 1817 году Учёным комитетом, который осуществлял надзор за выпуском литературных произведений в печать, руководствуясь при этом рамками жёсткой цензуры, дабы не пропускать в массы «вредоносные» мысли [12, с. 20].

Грибоедов насмехается и над теми, кто молчит и следует господствующей системе, что прослеживается в отношении Чацкого к Молчалину: «А впрочем, он дойдёт до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных» [12, с. 22]. Молчание и угодничество – это валюта, за которую покупаются дачи в Перельгино. Осуждение этой позиции коррелирует не столько с конкретной заповедью, сколько с христианской этикой свободы воли: отказ от личной истины ради комфорта есть форма духовного самоубийства.

Его убеждения становятся для всех проявлением сумасшествия, потому что он проповедует абсолютно противоположные ценности, и отношение присутствующих на вечере в доме Фамусова тоже считается как агрессия в адрес того, кто противопоставляет их убеждениям свои.

Фигура Грибоедова косвенно предсказывает разрешение ценностного конфликта, который был актуален и для «Горя от ума», и для «Мастера и Маргариты», поскольку оба направлены на критику общества. Дом Грибоедова горит, потому что его авторы бездарны и пишут то, что хочет земная инстинция. И это является своего рода пророчеством: рано или поздно эпоха бездарной литературы и бездуховности пройдёт и наступит новая, как «храм новой истины», о котором говорил Иешуа.

В рамках религиозного дискурса одним из ведущих мотивов в романе «Мастер и Маргарита» является безумие, реализуемое в различных модальностях: от кенотического юродства до суверенного пророчества. Пророк или юродивый – это безумец, поведение и убеждения которого являются ничем иным, как переоценкой господствующих в обществе ценностей. Пророк несёт в массы истину, которую в обычном общественном сознании затмевает погоня за материальным благополучием и повышением социального статуса.

Персонажи этого типа обладают перформативным поведением, которое воспринимается окружением как девиантное, оно неизбежно привлекает агрессию со стороны социума и карательных институтов. Однако природа их «безумия» различна: одни избирают путь добровольного смирения перед высшей истиной, другие активного обличения с этих же позиций.

Проведенный анализ позволяет заключить, что в художественном пространстве романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» концепт безумия трансформируется из психопатологической категории в онтологическую. В условиях идеологического диктата и доминирования плоского рационализма, присущего изображаемому московскому

социуму, именно безумие становится маркером причастности к высшей истине. Безумие в романе не дифференцируется в зависимости от этической позиции и духовной траектории персонажа.

Центральной для понимания авторской концепции является модель кенотического юродства, наиболее полно реализованная в образе Иешуа Га-Ноцири. Его «безумие» заключается в радикальном отказе от волевого самоутверждения и инструментов мирской власти. В системе координат имперского Рима, равно как и в проекции на советскую действительность, этика абсолютного добра интерпретируется как политическая неблагонадежность и ментальная несостоятельность. Иная модальность представлена в сюжетных линиях Ивана Бездомного и Мастера. Здесь душевное расстройство выступает неизбежной реакцией сознания на столкновение с метафизической реальностью, вытесненной из официального дискурса.

Функциональная роль Воланда и его свиты сводится к обнажению скрытого безумия самой социальной «нормы». Через эпатаж и перформативные акты абсурда демонические силы деконструируют ложную рациональность и материализм советского быта. Этот процесс достигает кульминации в сюжетной линии «Дома Грибоедова», где уничтожение симулятивных культурных иерархий знаменует торжество подлинного бытия над бюрократическим регламентом.

Булгаков инвертирует привычную оппозицию «разум – безумие». Нормативный «здравый смысл», отрицающий трансцендентное начало, оказывается формой духовной слепоты, ведущей к небытию. Истинное зрение, напротив, обретается через выход за пределы рациональной необходимости. В художественной вселенной романа статус безумца парадоксальным образом становится единственным условием сохранения человечности и связи с истиной в мире, одержимом ложной очевидностью.

Список литературы

1. Психиатрия: национальное руководство / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 1000 с.
2. Эпштейн М. Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное образование, 2004. 864 с.
3. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. 704 с.
4. Творения Платона. Т. V / под ред. С. А. Жебелева, Л. И. Карсавина, Э. Л. Радлова. Петербург: Academia, 1922. С. 85–167.
5. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным / пер. с нем. А. М. Руткевича. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 272 с.
6. Шестов Л. И. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. В. Ахутина. М.: Наука, 1993. 668 с.
7. Штырков С. А. Юродивый как религиозный тип: рациональность мнимого безумия // Славянская письменность и культура как фактор единения народов России: материалы конф. 2015. С. 270–278.

8. Ильин А. Н. Мнимое безумие как особенность православной религиозности // Наука, общество, культура: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. 2020. С. 213–224.

9. Иваньшина И. А. О булгаковских пророках // Михаил Булгаков в потоке российской истории XX–XXI вв. 2015. С. 19–29.

10. Капрусова М. Н. Иван Бездомный М. Булгакова как вариант образа пророка // АСТА ERUDITORUM. 2018. № 28. С. 29–33.

11. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. 480 с.

12. Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Эксмо, 2023. 128 с.

Сведения об авторах

Сухова Альбина Эдуардовна – обучающаяся магистратуры направления подготовки 51.04.01. Культурология, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: adamepain@gmail.com

Володин Андрей Николаевич – кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования ИММиД Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

E-mail: stburah@gmail.com

Sukhova A. E., Volodin A. N.

A MADMAN AS A PROPHET: RELIGIOUS DISCOURSE OF THE CONCEPT OF “MADNESS” IN THE CONTEXT OF M.A. BULGAKOV’S *THE MASTER AND MARGARITA*

Abstract: *The article examines the phenomenon of madness in M. A. Bulgakov’s novel *The Master and Margarita* through the lens of religious and philosophical discourse. The author analyzes the transformation of madness from clinical psychopathology into an ontological category serving as a conduit to truth. The central analytical tool is the concept of holy foolishness (yurodstvo), interpreted not as a canonical religious rank but as a cultural type positioned in opposition to the rational normativity of society. The study differentiates the modalities of madness among key characters. The figure of Yeshua Ha-Notzri is interpreted as an embodiment of kenotic holy foolishness, based on a voluntary renunciation of power and worldly goods. The figure of Woland and his retinue is analyzed as a force deconstructing false rationality and exposing the latent madness of the social “norm”. The storylines of Ivan Bezdomny and the Master represent a conscious reaction to the encounter with a metaphysical reality repressed from official discourse. The author concludes that Bulgakov inverts the “reason-madness” opposition: normative common sense appears as a form of spiritual blindness, while deviant behavior becomes a condition for preserving humanity and comprehending the truth.*

Keywords: *foolishness, madness, prophet, *The Master and Margarita*.*

References

1. Psikhatriya: Natsionalnoe Rukovodstvo [Psychiatry: National Guideline]. Ed. by T. B. Dmitrieva, V. N. Krasnov, N. G. Neznanov, V. Ya. Semke, A. S. Tiganov. Moscow, Geotar-Media Publ., 2011. 1000 p. (In Russ.)
2. Epshteyn M. N. *Znak Probela: O Budushchem Gumanitarnykh Nauk* [Space sign: About the future of the humanities]. Moscow, Novoye literaturnoye obrazovaniye Publ., 2004. 864 p. (In Russ.)
3. Lotman Yu. M. *Semiosfera* [Semiosphere]. St. Petersburg, Iskusstvo – SPB Publ., 2000. 704 p. (In Russ.)
4. *Tvoreniya Platona* [Works of Plato]. Vol. V. Petersburg, Academia Publ., 1922, pp. 85–167. (In Russ.)
5. Otto R. *Svyashchennoye. Ob Irratsionalnom V Idee Bozhestvennogo I Ego Sootnoshenii S Ratsionalnym* [The Holy. On the irrational in the idea of the divine and its relation to the rational]. St. Petersburg, St. Petersburg St. Univ. Publ., 2008. 272 p. (In Russ.)
6. Shestov L. I. *Sochineniya* [Works]. In 2 vols. Vol. 1. Moscow, Nauka Publ., 1993. 668 p. (In Russ.)
7. Shtyrkov S. A. Yurodivyy Kak Religioznyy Tip: Ratsionalnost Mnimogo Bezumiya [Holy fool as a religious type: rationality of imaginary madness]. *Slavyanskaya pismennost i kultura kak faktor edineniya narodov Rossii* [Slavic writing and culture as a factor of unity of the peoples of Russia], 2015, pp. 270–278. (In Russ.)
8. Ilin A. N. Mnimoye Bezumiye Kak Osobennost Pravoslavnoy Religioznosti [Imaginary madness as a feature of Orthodox religiosity]. *Nauka, obshchestvo, kultura: problemy i perspektivy vzaimodeystviya v sovremennom mire* [Science, society, culture: problems and prospects of interaction in the modern world], 2020, pp. 213–224. (In Russ.)
9. Ivanshina I. A. O Bulgakovskikh Prorokakh [About Bulgakov's prophets]. *Mikhail Bulgakov v potoke rossiyskoy istorii XX–XXI vv.* [Mikhail Bulgakov in the flow of Russian history of the XX–XXI centuries], 2015, pp. 19–29. (In Russ.)
10. Kaprusova M. N. Ivan Bezdomnyy M. Bulgakova Kak Variant Obraza Proroka [Ivan Bezdomny by M. Bulgakov as a variant of the image of a prophet]. *ACTA ERUDITORUM*, 2018, no. 28, pp. 29–33. (In Russ.)
11. Bulgakov M. A. *Master i Margarita* [The Master and Margarita]. St. Petersburg, Azbuka-Attikus Publ., 2015. 480 p. (In Russ.)
12. Griboyedov A. S. *Gore Ot Uma* [Woe from Wit]. Moscow, Eksmo Publ., 2023. 128 p. (In Russ.)

Sukhova Albina Eduardovna – Master's student in the field of study 51.04.01 Cultural Studies at the V. I. Vernadsky Crimean Federal University in Simferopol, Russian Federation

E-mail: adamepain@gmail.com

Volodin Andrey Nikolaevich – Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Simferopol, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Department of Culturology and Socio-cultural Design.

E-mail: stburah@gmail.com